

Seguridad económica y mecanismos de protección en adultos mayores: Un estudio del Programa de Pensión Social '65 y más' en Nuevo León (México)

Vera Zamora, Priscila Alejandra

Universidad Autónoma de Nuevo León y Universidad de Ciencias de la Seguridad (México).

 pveraz@uanl.edu.mx

 [0000-0001-9964-4700](https://orcid.org/0000-0001-9964-4700)

Documento recibido: 29 septiembre 2024

Aprobado para publicación: 01 marzo 2025

Resumen

Este estudio examina los factores que influyen en la vulnerabilidad económica de la población adulta mayor participante del programa de pensión social "65 y Más" en Nuevo León, México. El objetivo de esta investigación es identificar mecanismos de protección y prevención que puedan ser implementados para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en este programa. Dado el creciente número de personas mayores que enfrentan dificultades económicas, el estudio se centra en comprender cómo las políticas de pensión social pueden aliviar su vulnerabilidad. Para ello, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre el tema, seguida de un estudio cualitativo transversal utilizando entrevistas semiestructuradas con los participantes del programa. La selección de los participantes se llevó a cabo mediante un muestreo intencional no probabilístico, asegurando una representación diversa tanto de grupos socioeconómicos altos como bajos. Las entrevistas tuvieron como objetivo evaluar la eficacia percibida del programa "65 y Más" en la atención a cuestiones de inseguridad económica, acceso a la salud e inclusión social entre los adultos mayores. Los resultados de este estudio proporcionarán valiosos conocimientos sobre las fortalezas y limitaciones del sistema de pensiones actual, así como sugerencias para mejorar el bienestar general de los adultos mayores.

Palabras clave: Adultos mayores, Pensión No Contributiva, Vulnerabilidad Económica, Protección Social, Eficacia de Políticas, México

Abstract

This study examines the factors influencing the economic vulnerability of the elderly population participating in the "65 y Más" social pension program in Nuevo León, Mexico. The goal of this research is to identify protection and prevention mechanisms that can be implemented to improve the quality of life of older adults in this program. Given the increasing number of elderly individuals experiencing economic hardship, the study focuses on understanding how social pension policies can alleviate their vulnerability. To achieve this, a comprehensive review of existing literature on the subject was conducted, followed by a qualitative cross-sectional study using semi-structured interviews with elderly participants. The selection of participants was based on intentional non-probabilistic sampling, ensuring a diverse representation of both high and low socioeconomic groups. The interviews aimed to assess the perceived effectiveness of the "65 y Más" program in addressing issues of economic insecurity, healthcare access, and social inclusion among the elderly. Findings from this study will provide valuable insights into the strengths and limitations of the current pension system, as well as suggest potential improvements for enhancing the overall well-being of older adults.

Keywords: Elderly, Non-Contributory Pension, Economic Vulnerability, Social Protection, Policy Effectiveness, Mexico

Resumo

Este estudo analisa os fatores que influenciam a vulnerabilidade econômica da população idosa participante do programa de pensão social "65 y Más" em Nuevo León, México. O objetivo da pesquisa é identificar mecanismos de proteção e prevenção que possam ser implementados para melhorar a qualidade de vida dos idosos nesse programa. Considerando o aumento do número de idosos enfrentando dificuldades econômicas, o estudo foca em compreender como as políticas de pensão social podem aliviar sua vulnerabilidade. Para atingir esse objetivo, foi realizada uma revisão abrangente da literatura existente sobre o tema, seguida por um estudo qualitativo transversal utilizando entrevistas semiestruturadas com participantes idosos. A seleção dos participantes foi feita por meio de amostragem intencional não probabilística, garantindo uma representação diversificada de grupos socioeconômicos altos e baixos. As entrevistas tiveram como objetivo avaliar a percepção dos participantes sobre a eficácia do programa "65 y Más" em lidar com questões de insegurança econômica, acesso à saúde e inclusão social entre os idosos. Os resultados deste estudo proporcionarão insights valiosos sobre os pontos fortes e limitações do sistema de pensões atual, além de sugerir melhorias potenciais para aumentar o bem-estar geral dos idosos.

Palavras-chave: Idosos, Pensão Não Contributiva, Vulnerabilidade Econômica, Proteção Social, Eficácia das Políticas., Mexico

Introducción

En América Latina, los sistemas de pensiones se han caracterizado por la falta de solidaridad, lo que ha resultado en una distribución desigual de los beneficios. Estos sistemas han sido diseñados para favorecer a los empleados con ingresos más altos, mientras que aquellos con menores ingresos reciben beneficios reducidos. Esta disparidad ha contribuido a la pobreza y la desigualdad en la región. Para abordar esta situación, se han propuesto diversas reformas, como la implementación de subsidios para trabajadores de menores ingresos, la creación de un fondo de solidaridad para quienes tienen mayores necesidades y el establecimiento de un sistema de ahorro obligatorio. Aunque estas reformas han tenido un impacto positivo, aún queda mucho por hacer para lograr un sistema de pensiones más equitativo (Ramírez, 2019).

Marco teórico

La seguridad social es una herramienta fundamental para la protección de los derechos de los trabajadores y el desarrollo económico. Se materializa a través de la recaudación de impuestos, contribuciones y aportes de trabajadores y empleadores, proporcionando servicios de salud, educación, vivienda y pensiones. La seguridad social también juega un papel crucial en la prevención de la pobreza y la desigualdad, garantizando una mejor calidad de vida y estabilidad económica (Vera, 2018).

Las personas mayores que trabajaron en empleos informales y no contribuyeron a un sistema de jubilación o establecieron un fondo de ahorro dependen de asistencia y subsidios gubernamentales. Esto llevó a la creación del Programa de Pensiones para la Tercera Edad, cuyo objetivo es proporcionar apoyo financiero a esta población vulnerable, reducir su fragilidad en la vejez y promover su inclusión social en términos de salud y bienestar (CONEVAL, 2022).

En el estado de Nuevo León, la población asciende a 5,784,442 habitantes, de los cuales 439,617 son adultos mayores de 65 años o más (INEGI, 2020). Esto representa un porcentaje significativo de la población que puede beneficiarse de este programa, dirigido a personas mayores de 65 años sin pensión, de escasos recursos y que no reciben otra ayuda gubernamental (CONEVAL, 2015).

Huanco (2023) confirma que el subsidio económico proporcionado no se ajusta a las necesidades de los beneficiarios, especialmente considerando que los servicios de salud disponibles no ofrecen una atención de calidad. Además, la mayoría de los beneficiarios no están empleados y carecen de fuentes de ingresos propias. Sus principales necesidades incluyen alimentación, vivienda, atención médica y transporte. Por su parte, Medrano (2023) sostiene que, si bien el programa brinda apoyo económico a los adultos mayores, no genera una mejora directa en su calidad de vida. Gómez (s.f.) enfatiza la importancia de desarrollar un modelo de pensiones justo y sostenible, advirtiendo sobre los desafíos que presentará el acelerado envejecimiento de la población.

Metodología

Esta investigación adopta un enfoque cualitativo para analizar la situación de los adultos mayores beneficiarios del programa. Se diseñó un instrumento de investigación basado en entrevistas

Sistema de codificación

Para el análisis de los datos obtenidos, se utilizaron dos nodos principales para la clasificación de los participantes. Primeramente, se dividieron las entrevistas en dos grupos principales, los cuales eran personas con un nivel socioeconómico más alto, y aquellas que tenían un nivel socioeconómico más bajo. Cabe mencionar que, para pertenecer al programa, todos los participantes, deben de estar en condiciones de vulnerabilidad, sin embargo, al realizar las visitas en las viviendas de los participantes, se detectó que algunos estaban en condiciones más ventajosas que otros; por lo que se procedió a la realización de la codificación como se representa en el siguiente diagrama:

Ilustración 2. Nodos utilizados

Fuente: Elaboración propia.

Posterior a los nodos principales, se añadieron los nodos que se establecen para dar respuesta a la hipótesis de la presente investigación, los cuales fueron los nodos de vulnerabilidad, seguidos de los sub-nodos con los ítems que corresponden a cada variable, los cuales se ejemplifican a continuación en los siguientes diagramas.

Ilustración 3. Nodos y sub-nodos

Fuente: Elaboración propia

Los nodos y sub-nodos fueron utilizados para ambos grupos (socioeconómico más alto y socioeconómico bajo).

Ilustración 4. Nodos comparados por número de referencias de codificación en adultos mayores referente a la vulnerabilidad en nivel socioeconómico alto.

Fuente: Elaboración propia.

Necesidades Básicas

En este primer apartado de la entrevista se consideran preguntas relacionadas con las necesidades básicas, así como los motivos que llevaron a las personas a inscribirse en el programa. Se observa que los entrevistados de un nivel socioeconómico más alto consideran insuficiente el apoyo y afirman que el pago de servicios y alimentos es demasiado elevado. Por otro lado, los adultos mayores de un nivel socioeconómico más bajo muestran gratitud y conformidad con el programa, aunque también consideran que un aumento en la cantidad otorgada les sería más beneficioso.

Explícitamente, los adultos mayores con un nivel socioeconómico alto mencionan lo siguiente:

P1: "Es muy deficiente y no dan todo a tiempo. Es muy poca la cantidad y nos hacen sufrir mucho. Ayuda para hacer algunos pagos como el agua y el mandado, pero no alcanza para mucho. Cambiaría primero que fuera más eficaz, que nos trataran mejor a los ancianos y que aumentaran las cuotas. Ya hemos pagado nuestros impuestos toda la vida, y es deber del gobierno darnos algo de lo mucho que hemos aportado."

P2: "Uno se inscribe por necesidad. Si no fuera así, con los problemas que hay para recibir esa miserable cantidad de dinero, no cualquiera lo haría. La ayuda la utilizamos para pagar los altos

recibos del gobierno. Recomiendo aumentar lo que se recibe y crear un programa especial para tarifas de luz, agua y demás servicios, porque lo que nos dan apenas alcanza para devolvérselo al gobierno en sus recibos."

P3: *"De entrada, el programa es bueno porque antes no existía nada parecido, pero es insuficiente, una gota de agua en el desierto. Me ayuda un poco a pagar servicios, pero no alcanza para comida. Cambiaría la frecuencia del pago a mensual y aumentaría el monto para que al menos alcanzara para comprar algo de alimento."*

Los adultos mayores entrevistados consideran que el gobierno debe otorgarles una pensión debido a que han pagado impuestos toda su vida. También aseguran que la cantidad que reciben es insuficiente, ya que en su mayoría la destinan a pagar recibos de servicios. Debido a su estado físico y mental propio de la vejez, no tienen la capacidad de generar otros ingresos.

En contraste, los adultos mayores con un nivel socioeconómico bajo mencionan:

P1: *"Estoy contenta, me sirve bastante bien. Aunque sea poco, me hace bien ese dinero. Como todas las vecinas dijeron que habían sacado su tarjeta, pues yo también."*

P2: *"Tengo secuelas de una embolia y fui afortunada de recibir el apoyo. Me ayuda bastante. Creo que es bueno porque antes la esperanza de vida era de 50 años y ahora vivimos más. Lo uso en ropa o comida, ya que no puedo trabajar porque nadie me da empleo. Ojalá llegue a más personas que lo necesiten."*

P3: *"La pensión que le dan a mi esposo es muy poca, entonces no nos alcanza. Lo poquito que nos da el gobierno ayuda a pagar servicios y medicamentos, porque a veces no hay en el Seguro Social y hay que comprarlos. Ojalá aumentaran un poquito más."*

En general, los adultos mayores consideran que el apoyo económico es bueno, pero insuficiente para solventar sus necesidades básicas. Aunque el programa busca proporcionar un ingreso mínimo a personas en situación de vulnerabilidad, la cantidad otorgada no cubre todas sus necesidades, lo cual se puede contrastar con el análisis cuantitativo del presente estudio.

En este sentido, el programa, afirma que otorga el apoyo económico para sustentar un ingreso económico mínimo, a las personas adultas mayores en vulnerabilidad, sin embargo, la cantidad que reciben es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas. Lo cual es posible contrastar junto con el análisis cuantitativo del presente estudio.

Servicios de Salud. Nivel socioeconómico alto

En el aspecto de salud, afirman que es deficiente, ya que no se cuenta con personal capacitado o una institución médica de carácter público geriátrico de la que puedan obtener consultas y medicamentos. De la misma manera, no hacen mención del Seguro Popular ni que el programa los invite a participar, a pesar de ello, no cuentan con la información sobre como recibir apoyo de algún programa especializado en servicios especializados en geriatría.

P1: "Muy deficientes, son muy deficientes todos. Hay un programa del Seguro Popular pero también es muy deficiente. Que nos dieran un buen servicio en cualquier hospital de emergencia, que estuvieran dispuestos por ejemplo la Cruz Roja, la Cruz Verde a darnos un buen servicio o hospitales gratuitos para los de la tercera edad".

P2: "Destinar personal más capacitado y con más visión en se aspecto para que tengan una idea de cómo ayudarnos porque hasta ahorita no hay ningún desarrollo en ese tema".

P3: "Pues no alcanza para cubrir un servicio de salud, los que no tenemos servicios médicos, debería de haber la institución para los adultos mayores, para que se puedan atender gratuitamente en servicios médicos. Que se hiciera un seguimiento de salud con medicamentos, con visitas continuas a los médicos y no hablemos de dentistas porque no, ahí nada sería, nada más un trato general".

Servicios de Salud. Nivel socioeconómico bajo

En igual sentido, los adultos mayores entrevistados, especialmente aquellos pertenecientes a niveles socioeconómicos más bajos, señalan que una parte de sus pensiones se destina al costo de los medicamentos necesarios. Expresan un deseo claro de acceder a medicamentos gratuitos y a servicios de salud de mayor calidad.

P1: Necesito la pensión para medicamentos y a veces para alimentación. Necesitamos mejor atención médica y que se nos den los medicamentos, aunque estén caros verdad porque hay veces que no completas a comprar un medicamento.

P2: A veces no hay, yo tengo servicio de Seguro Social, pero a veces no hay los medicamentos y ya con eso compro los que me corresponde.

Proporcionar educación primaria y secundaria nivel socioeconómico alto

P1: Son muchos por no tener de perdido la primaria o secundaria. La Secretaría de Educación debería de poner más atención en eso, que deberían de poner programas para las personas y adultos mayores o las personas que no tienen educación para que ellos puedan prepararse mejor.

P2: Deberían ahorita enfocarse más en la juventud, que muchos no están recibiendo la educación futura, vaya la educación que viene, que vienen a pasos agigantados como todo lo digital.

P3: Tienes que tener cuando menos la secundaria, es indispensable. No se le ha dado la importancia a la educación como debiera dársela, el gobierno se ha hecho sordo a ese respecto y ahora más con esta nueva ley de educación, mucho más sordo.

En cuanto a educación, los entrevistados, consideran que es importante contar con los estudios de primaria y secundaria, sin embargo, consideran que los jóvenes son quienes deben de capacitarse y estudiar, para poder obtener mayores beneficios.

P: problemático, no quieren a los adultos mayores para ningún lado.

P: están ahorita los jóvenes y que tienen hijos, preocuparse porque tengan estudios, porque tengan una carrera, para que el día de mañana puedan tener un trabajo mejor, ganar mejor, tener un mayor salario, que alcance. entre mejor preparación, mayores oportunidades de trabajo hay.

Rezago educativo nivel socioeconómico alto

En relación con el tema del rezago educativo, los adultos mayores expresan la creencia de que los jóvenes deberían centrarse en evitar atrasarse en su educación, ya que consideran que una mayor formación académica puede mejorar su calidad de vida. Sin embargo, opinan que, para las personas de la tercera edad, ya no es necesario perseguir niveles adicionales de educación, dado que es complicado encontrar oportunidades laborales en su caso.

P: Pues No tiene la posibilidad de tener otra clase de trabajo o beneficio por la educación si no esta completa. Yo llegué al 4° año de primaria, lo reprobé y me dijo mi mamá "No vuelves a la escuela", pero si volví y tuvimos que salirnos del pueblo de donde éramos y pues ya no hubo escuela. Hemos visto en el periódico personas que son mayores y están terminando en la facultad una carrera o equis.

P: Pues, hay muchas personas que están estudiando, verdad, pero no creo yo ya que a la edad que tiene uno ya no hace uno nada, verdad, pero no se le quita la intención a las personas que quieren estudiar, verdad.

Los adultos mayores de un nivel socioeconómico bajo afirman que es importante avanzar en la educación, sin embargo, en la vejez, no es un factor que los beneficie.

P: Pues es que desde muy chicas las personas trabajaron, y además, todas esas personas que llegaron aquí a Monterrey en el mero 1960 y en el '64 fueron personas que no tuvieron estudio, muchas personas de rancho, del Sur y pues no traían estudios más de que a veces primero de primaria o nada y yo nada más estudié ese año.

P: Pues también por lo mismo, los papases de antes no tenían los recursos para darle a uno el estudio y pos muchas veces pos no iba uno a la escuela porque se quedaba uno a cuidar a los hermanitos y pues no.

En este contexto, se observa que los adultos mayores perciben que, durante su juventud, se vieron compelidos a interrumpir su educación debido a las limitaciones económicas que enfrentaban. Desde edades tempranas, se veían en la necesidad de incorporarse al mundo laboral para contribuir al sustento económico de sus familias.

Este enfoque destaca cómo las dificultades financieras en la juventud afectaron el acceso a la educación y el desarrollo de oportunidades para estos adultos mayores. El abandono de los estudios tempranos y la entrada al mundo laboral pueden tener consecuencias significativas en términos de las perspectivas de empleo y calidad de vida en la vida posterior.

Acceso a la canasta básica nivel socioeconómico más alto

P: Es que no puede uno comprar muchos alimentos, hay muchas necesidades y no se pueden comprar muchos alimentos, entonces si influye en nuestra salud.

P: La canasta básica prácticamente esta envenenando a todo mundo, porque son puras chucherías, y todo contaminado.

P: se requiere una dieta balanceada para tener una salud buena y lógico que no la tienes, ósea no tienes la dieta balanceada, no tienes la salud como debe de ser.

Los adultos mayores sostienen que adquirir alimentos es factible, aunque a menudo se ven limitados a opciones que no cumplen con los estándares de una dieta saludable y apropiada para sus necesidades en esta etapa de la vida.

Esta perspectiva resalta la importancia de considerar no solo la accesibilidad a los alimentos, sino también la calidad nutricional de los mismos, especialmente en el contexto del envejecimiento. Los adultos mayores necesitan una alimentación que atienda sus requerimientos específicos, que pueden diferir de los de grupos de edad más jóvenes. La disponibilidad de alimentos apropiados y nutritivos es esencial para mantener la salud y el bienestar de esta población.

Además, esta observación subraya la necesidad de abordar las desigualdades en el acceso a alimentos de calidad, y de promover estrategias que permitan a los adultos mayores tener una dieta que satisfaga sus necesidades nutricionales y contribuya a su bienestar general en la vejez. La consideración de estas necesidades alimenticias específicas es fundamental para garantizar una mejor calidad de vida para esta población en envejecimiento.

Acceso a la canasta básica nivel socioeconómico más bajo

P: Cuando está uno con una economía muy restringida, pues come huevos, frijoles y eso es lo mejor, pues carne no la alcanza, verduras pues tampoco.

P: Pos, está bien. Yo lo que tengo, personalmente yo, mi problema es que me dé una embolia y pos tengo limitaciones tanto en mi pierna como en mi brazo.

Los adultos mayores señalan la necesidad de mantener una dieta restringida, en gran medida debido a las limitaciones económicas que les dificultan adquirir alimentos de mayor calidad que formen parte de la canasta básica.

Este enfoque pone de relieve la importancia de abordar la cuestión de la alimentación en la tercera edad, considerando no solo la disponibilidad de alimentos, sino también su calidad nutricional y asequibilidad. La restricción de la dieta puede tener efectos significativos en la salud y el bienestar de los adultos mayores, lo que subraya la importancia de políticas y programas que aborden los desafíos económicos que enfrentan.

Además, es relevante destacar que las restricciones alimenticias pueden estar relacionadas con problemas de acceso a recursos económicos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de nutrición. Esto destaca la necesidad de implementar estrategias que promuevan la igualdad económica y el acceso a alimentos nutritivos para esta población, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y bienestar en la vejez.

Calidad y espacio en la vivienda nivel socioeconómico alto

P: Pues trabajo, tener un buen trabajo para poder tener una vivienda digna. Pues, podría comprar mejores muebles, mejores televisiones, de mejor todo. Agua, luz, teléfono que es lo más caro y eso es lo más caro que hay.

P: Los servicios gubernamentales, luz agua y teléfono, todos están caros.

P: que tengas suficiente espacio, tu recámara, tu cocina, tu estancia, tu comedorcito, tu lavandería, un patiecito, lo mínimo. daría mantenimiento porque se me está cayendo el techo.

Los adultos mayores enfatizan la importancia de vivir en condiciones adecuadas, lo que incluye no solo un espacio amplio, sino también servicios y mobiliario adecuados para garantizar su bienestar y comodidad. Esta perspectiva se sustenta en la necesidad de crear un ambiente de vida en el que puedan desenvolverse de manera segura y cómoda a medida que envejecen.

Este enfoque resalta la relevancia de considerar tanto el espacio físico de la vivienda como las instalaciones y el mobiliario como factores críticos en la calidad de vida de los adultos mayores. La disponibilidad de servicios esenciales, como el suministro de agua, electricidad, acceso a atención médica y sistemas de apoyo, puede influir en su autonomía y bienestar. Asimismo, el mobiliario adecuado, diseñado pensando en sus necesidades específicas, puede marcar una gran diferencia en su comodidad y capacidad para realizar actividades cotidianas.

Este enfoque también destaca la importancia de abordar las cuestiones de vivienda en el contexto del envejecimiento de la población. A medida que más personas envejecen, es fundamental garantizar que las políticas de vivienda y programas sociales consideren las necesidades cambiantes de esta demografía. Además, es crucial que los entornos residenciales estén diseñados para ser seguros y accesibles, promoviendo así una mayor calidad de vida para los adultos mayores.

Calidad y espacio en la vivienda nivel socioeconómico bajo

P. Pues compraría un sillón cómodo para poner mis pies que batallo con muchos dolores, siempre ando buscando donde poner mis pies verdad, pues me compraría un sillón cómodo. Eso sería lo primero, luego renovarí mi puente que me hace mucha falta para hablar.

P: Pues lo servicios, tener que pagar luz, pagar agua, gas, teléfono para estar comunicados. Todo eso se tiene que pagar.

P: Pues tener los servicios adentro, verdad, y pues todo eso, verdad, que este uno, que tiene uno un poquito más de comodidad adentro.

Del mismo modo, los adultos mayores expresan la importancia de disponer de servicios y mobiliario apropiados para mejorar tanto la calidad de su vivienda como el espacio en el que residen. Esta perspectiva surge a raíz de las entrevistas que se llevaron a cabo como parte de este estudio. Estas entrevistas incorporaron un segmento destinado a que los adultos mayores compartieran sus comentarios y opiniones acerca del programa en cuestión. Esta recopilación de datos se considera como una forma de teoría fundamentada, ya que los testimonios aportados por los adultos mayores se convierten en información clave para la construcción de la investigación y para ofrecer respuestas pertinentes a la hipótesis que se plantea.

Además de lo mencionado, es importante destacar que el análisis de los comentarios y opiniones de los adultos mayores puede proporcionar una valiosa perspectiva cualitativa que enriquece la comprensión del impacto del programa en sus vidas. Estos testimonios pueden arrojar luz sobre cómo la calidad de la vivienda y los servicios disponibles influyen en su bienestar y calidad de vida en la tercera edad. Este enfoque cualitativo también puede revelar detalles específicos sobre las áreas en las que se deben realizar mejoras o ajustes en el programa para atender de manera más efectiva las necesidades de esta población.

Algunas recomendaciones finales

La implementación del Programa de Pensión para Adultos Mayores en Nuevo León ha tenido un impacto positivo al proporcionarles un ingreso adicional que contribuye a la satisfacción de sus necesidades básicas y a la reducción de la pobreza en este grupo demográfico. Sin embargo, se ha observado que el programa carece de enfoques para mejorar la salud física y mental de los beneficiarios, así como de estrategias para fomentar su inclusión financiera. Además, persiste la incertidumbre sobre el grado de dependencia económica generado por este subsidio.

En vista de estas consideraciones, se plantean las siguientes recomendaciones para fortalecer los programas sociales destinados a la tercera edad.

Tabla 1. Recomendaciones

Factores	Recomendación
Incorporar enfoques integrales	Programas que no solo provean ingresos, sino que también aborden la prevención de enfermedades, acceso a servicios de salud y apoyo a la familia.
Fomentar la autonomía	Incluir medidas para acompañar a adultos mayores en situaciones de dependencia, promoviendo su participación en la sociedad y garantizando su autonomía.
Promover la intergeneracionalidad	Establecer espacios de encuentro y colaboración entre adultos mayores y jóvenes para enriquecer la vida de ambas generaciones y fortalecer la comunidad.

Respetar los derechos humanos	Garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los adultos mayores, como la dignidad y la igualdad de género en todos los aspectos de los programas sociales.
Fomentar el desarrollo personal	Promover la creatividad, el talento, la innovación y el emprendimiento entre los adultos mayores para contribuir a su realización personal.
Promover la tecnología y la sostenibilidad	Incluir a los adultos mayores en la era digital y promover prácticas sostenibles para su bienestar y la protección del medio ambiente.

Fuente: Elaboración propia.

Es fundamental que los programas sociales para adultos mayores evolucionen hacia una perspectiva más integral, que no solo provea seguridad económica, sino que también se enfoque en la salud, la autonomía, la participación social, el respeto a los derechos humanos y el desarrollo personal. Esto garantizará una mejor calidad de vida para esta población y les permitirá contribuir de manera significativa a la sociedad, sin generar una dependencia económica de los programas sociales, promoviendo así un envejecimiento digno y activo.

Referencias

- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. (2015). Diagnóstico del Sistema de Pensiones. Recuperado el 01 de diciembre de 2017. Recuperado de: <https://www.gob.mx/consar/documentos/diagnostico-del-sistema-de-pensiones>
- CONEVAL. (2015). Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo. Recuperado el 01 de diciembre de 2017. Recuperado de: <https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones-especificas-de-desempeno-2014-2015.aspx>
- CONEVAL. (2022). Informe de la Evaluación y pobreza 2022. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo. Recuperado de: <https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Paginas/IEPDS-2022.aspx>
- Gómez, K. R. (n.d.). El problema de las pensiones como uno de los principales retos del envejecimiento en México: un análisis preliminar de las modificaciones realizadas en el sexenio 2018-2024 y sus efectos. En A. Klein & G. Leeson (Eds.), (p. 176).
- Huanco Incahuanaco, L. L. (2023). Cambios experimentados en la calidad de vida de los beneficiarios quechuas y aimaras del Programa Pensión 65 en los distritos de Taraco y Vilquechico, 2019.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], (2020). Recuperado de:

<https://www.inegi.org.mx/>

Medrano, J. L. R. (2023). Influencia del Programa Pensión 65 en el bienestar de los usuarios en la Provincia de Chupaca 2020–2021. *RSocialium*, 7(1), 56-69.

Ramírez, B. (2019). La necesaria construcción de un sistema público de pensiones para la sociedad mexicana. *El trimestre económico*, 86(344), 967-1001.

Vera Zamora P.A. (2018). Factores determinantes para la vulnerabilidad económica a través del programa de pensiones 65 y más, en el estado de Nuevo León, México. *Revista Kairós-Gerontología*, 21(3), 35-54.

Sobre la autora

Priscila Vera Zamora. Doctora en filosofía con Acentuación en Ciencias Políticas, Universidad Autónoma de Nuevo León y Universidad de Ciencias de la Seguridad, en México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel C.

URL estable documento/stable URL

OJS: <https://gigapp.org/ewp/index.php/GIGAPP-EWP/article/view/360>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15321808>

El Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) es una iniciativa impulsada por académicos, investigadores y profesores Iberoamericanos, cuyo principal propósito es contribuir al debate y la generación de nuevos conceptos, enfoques y marcos de análisis en las áreas de gobierno, gestión y políticas públicas, fomentando la creación de espacio de intercambio y colaboración permanente, y facilitando la construcción de redes y proyectos conjuntos sobre la base de actividades de docencia, investigación, asistencia técnica y extensión.

Las áreas de trabajo que constituyen los ejes principales del GIGAPP son:

1. Gobierno, instituciones y comportamiento político
2. Administración Pública
3. Políticas Públicas

Información de Contacto

Asociación GIGAPP.

ewp@gigapp.org